

G'AFUR G'ULOM SHE'RIYATIDA MILLIY RUH IFODASI

Saburova Umida Kuanishbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7492176>

Annotatsiya:Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri, akademik G'afur G'ulom she'riyatining takrorlanmas jihatlari ko'rsatib beriladi. G'afur G'ulomning do'stlik kuychisi sifatida ifodalangan tuyg'ulari teran tushuntiriladi.

Kalit so'zlar:She'riyat, vaqt, Vatan, tarbiya, tafakkur.

O'zbek adabiyotining yirik namoyondasi, O'zbekiston xalq shoiri, akademik G'afur G'ulom 1903-yilning 10-may kuni Toshkentda dehqonlar oilasida tug'ilgan. Oddiy oilada tug'ilishiga qaramay o'zbek va tojik mumtoz adabiyotiga oshno tarzda tarbiya topdi. Turmush qiyinchiliklari sabab o'zini bir necha kasblarda sinab ko'rdi. 1923-yildan G'afur G'ulomning adabiy faoliyati boshlanadi. She'rlar, dostonlar, ocherklar, hajviy hikoyalar va qissalari gazeta-jurnallarda chop etila boshlaydi. 1923-yil yozilgan "Feliks farzandlari" she'rida yetim bolalar haqida gapirarkan, unda yozuvchi o'z hayotini ifodalaydi. "Maorif va o'qituvchi" haftaligida esa "Go'zallik qayerda" nomli ikkinchi she'ri nashr qilinadi.

G'afur G'ulomning 30-yil boshlarida yozilgan she'rlarida yangi shakllarga burilish seziladi. Bunga mumtoz rus adabiyotini o'rganishi ham muhim darajada ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari ona yurtida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni ta'riflash uchun yangi lug'at boyligi, yangi she'riy bo'yoqlar, yangi ohang va vazn talab etilgan. Shoirning boqiy hayot, mangu ko'k daraxt haqidagi "Qish va qor", "Toshkent", "Qish" "Bog'", "Qayg'u" "Kuzgi ko'chatlar" kabi she'rlarida umuminsoniylik, insonparvarlik mavzulari o'z aksini topgan. Mushkul kunlarda insonlarning bolalarga bo'lgan muhabbati buyuk ma'no kasb etadigan tushuncha. Ayniqsa urush yillarida yaratilgan "Sen yetim emassan", "Vaqt" kabi she'rlarida ota-onasini yo'qotib oddiy odamlardan mehr-muruvvat ko'rgan bolalar holati yorqin aks ettiriladi. G'afur G'ulom- do'stlik, tinchlik va xalq baxtining jo'shqin kurashchisi. Shoir tinchlik uchun kurashga bag'ishlangan to'plam yaratgan. Ulardan eng yaxshilari "Dunyo minbaridan", "Yashasin tinchlik" kabilardir. G'afur G'ulom ijodining urushdan keyingi davri o'zbek adabiyoti rivojida muhim o'rin egalladi. Urushdan avvalgi davrlarda uning she'rlarida urushdan oldin ular tomonidan yaratilgan narsalarni qo'lda qurol bilan himoya qilayotgan, yerda tinchlik istayotgan odamlarning ichki kechinmalari va o'y-xayollari tasvirlangan. Shoirning urushdan keyingi davr lirikasi uning urush yillar lirikasining mantiqiy davomi va rivoji hisoblanadi.

G'afur G'ulom butun umri davomida ko'pdan-ko'p she'rlar dostonlar yozdi. Jamiyat hayotining qaynoq manzillarini zamondosh qalbining toza iqlimlarini, intilish va bunyodkorlikning ko'tarinki ruhiyatini lirik qahramonning milliy siyrati va suratida poetik joziba bilan gavdalantirish G'afur G'ulom she'riyatining o'ziga xos xususiyatidir. To'g'ri uning she'rlarida firqa, siyosat, mafkura, tuzum va jamiyatning badiiy ijodga ta'siri san'atkor dunyoqarashiga tazyiqi bilan izohlanuvchi cheklanish, kamchilik yo'q emas. Lekin shoir asarlarining ijodiy yuzini, o'zligini, qadr-qimmatini bunday asarlar belgilamaydi. G'afur G'ulom she'riyatining qudrati el-yurt tashvishidagi qahramonning o'y-mushohadalari, bu mushohadalardagi donishmandlik, shu donishmandlikni namoyon etuvchi obrazlar vositadidagi rang-barangliklar bilan ajralib turadi.

Vaqt she'rida aytilganidek

Aziz asrimizning aziz onlari

Aziz insonlardan so'raydi qadrin

Fursat g'animatdir, shoh satrla

Bezamoq onidir umr daftarin.

Shoirning "Sen yetim emassan" she'rida insoniyat tarixidagi bir davrning muhim bir tarixiy hodisasi bir millatning unga daxldorligi nihoyatda teranlik bilan, yuksak insonparvarlik ruhida aks ettiriladi. Yozuvchi Chingiz Aytmatov: "G'afur G'ulom turkiy xalqlar she'riyati rivojiga buyuk hissa qo'shgan, butun ko'p millatli adabiyotimizning yetuk vakillaridan biri, barchamizning g'ururimiz bo'lgan ajoyib so'z san'atkoridir",- degan fikrni bildirgan edi.

G'uncha ochilguncha o'tgan fursatni

Kapalak umriga qiyos etgulik

Ba'zida bir nafas olgulik muddat

Ming yulduz so'nishi uchun yetgulik

G'afur G'ulom ijodiy tafakkuriga faylasufona mulohazakorlik kichik tuyulgan hayotiy detallardan katta umumlashmalar yasay olish xos edi. Bu noyob fazilatlar shoirning 1945-yilda fashizm ustidan qozonilgan g'alaba munosabati bilan yozgan "Vaqt" she'rida yaqqol ifodasini topdi. Shoir mazkur she'rda lahzaning mohiyatiga nazar tashlaydi. Darhaqiqat, lahza ko'z ochib yumguncha o'tadigan fursat. Bir qarashda e'tiborga, diqqatga arzimaydi. Ammo butun insoniyatning taqdirini hal qikish uchun mana shu lahzaning ahamiyati millionlardan ham kattadir. Shoir ijodiy tafakkuri butun insoniyat hayoti va uning quvonch-u tashvishlari, hatto qismati ham mana shu lahzalarga jo ekanini favqulodda misollar bilan isbotlab beradi;

Bir onning bahosin o'lchamoq uchun

Oltindan tarozu olmosdan tosh oz.

Hayotning abadiy qonuniyatlarini anglagan his qilgan odam uchun behuda lahzaning o'zi yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Zero, inson necha yil umr ko'rishidan qat'iy nazar umrining asosini mana shu lahzalar tashkil etadi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, G'afur G'ulom -millat kuychisi. Xalq dardini, xalq g'amini anglay oladigan chin insoniy xislatlar egasi. Ijodkorning qaysi asarini olmaylik hammasida tarbiyaviy ahamiyatga molik masalalar va ularning yechimi, omma mafkurasi yetakchi o'rinni egallaydi. Urush davri ijod mahsuli bo'lmish "Sog'inish" she'ri ham urush va uning dahshati, kelajakka umid, urushga farzandini yuborgan ota va uning sog'inchi ko'rsatib berilgan lirik asardir.

Aytadilarki, shoirlar yarim avliyodirlar. Bu qarashning naqadar to'g'riligini "Sog'inish" she'ri ham to'la isbotlaydi.

Sizlarni keldi, deb eshitgan kuni

O'zing to'qib ketgan katta savatda

To'latib shaftoli uzib chiqaman

G'alaba kunlari yaqin albatta.

Urush 1945-yili may oyida tugagan. Unda tirik qolgan jangchilar ham ayni shaftoli pishig'ida uylariga qayta boshlagan. G'afur G'ulomning "Sog'inish" she'ri nafaqat urush davri va o'zbek she'riyati balki, insoniyat badiiy tafakkurining eng yuksak cho'qqilarida turishga arzigulik, o'zida eng sof insoniy hislarni badiiy mukammal tarzda mujassam etgan noyob badiiy asardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Olim, S.Ahmedov. Adabiyot 8-sinf uchun darslik 1-qism Toshkent- 2014

2. Yo'ldoshev "So'z yolqini" Toshkent-2018

3. Shokirova "O'zbek adiblari" Toshkent-2016.

